

АЛЬБЕР КАМЮНИНГ “БЕГОНА” РОМАНИНГ РЕЦЕПЦИЯСИ

Акбарова Шахло Ғаниевна

Ўқитувчи, ФарДУ

acharlotte18@yahoo.fr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6413487>

Бугунги кунда замонавий жаҳон адабиёти рецепциянинг турли хил кўринишларига тобора кўпроқ эътибор қаратмоқда. Рецепция атамаси дунё олимлари томонидан турлича ёндашувлар ва концепциялар асосида талқин вва таҳлил этилади. Олимлар илгари сурган концепцияларнинг барчаси ўзини оқлайди ва бадиий асар талқини учун хизмат қилади. Бироқ бугунги кунгача бадиий рецепция терминининг аниқ белгиланган терминологияси мавжуд эмас [1]. Адабиёт назарияси ва замонавий эстетикада бадиий асар рецепцияси индивидуал психологик хусусиятларга эга бўлган турли хил рецепиентлардан, давр, муҳит, миллий маданиятга боғлиқ. Бадиий асар рецепцияси бевосита ҳис-туйғулар, тажриба, муаллиф тафаккурининг мантиқини англаш, қабул қилиш, талқин қилиш ва баҳолаш демакдир. Ҳар қандай бадиий асар ўқувчи, томошабин ёки тингловчи билан ўзаро алоқага киришиб, уларга таъсир ўтказди ва бу ўзаро таъсир натижаси янги онтологик мақом – бадиий рецепция объекти мақомига эга бўлади. Бадиий рецепция жараёни – рецепиентнинг асардаги тасвирлар ва позицияларни ўзининг ҳаёт йўлига "кўчириши" ва асар қаҳрамонини ўзининг "мен" билан аниқлаш демакдир [2].

Француз экзистанциализмининг йирик намояндаси Альбер Камю француз адабий панорамасининг энг кўзга кўринган шахсларидан бири деб тан олинган. У одоб ахлоққа оид ҳақиқатгўйлик, самимийлик, эрксеварлик ва инсонпарварлик каби фазилатларни улуғлаган [3]. Камюнинг фалсафий қарашлари кенг ва чуқур бўлганлиги сабабли, у яратган асарларининг рецепцияси асар мутолаачиларига анчагина қийинчилик туғдирада ва натижада асар нотўғри декодланади.. “Бегона” романи Камюнинг энг марказий ижод маҳсулларида бири ҳисобланади. Романининг биринчи сатрларининг ўзиёқ бош қаҳрамон Мерсо образига нисбатан кўпчилик китобхонларда бошқача тасаввур уйғотади. Бизнингча, аслида айнан шу сатрлар Камю мақсад қилган бош ғоянинг кириш қисми ва у яратган Мерсонинг аслида қандай инсон эканлигига ишора. Чунки шу иккитагина қиска яъни “Бугун онам ўлди. Ё кечамикин билмайман” [4] гапларининг ўзиёқ Мерсонинг ҳақгўйлигидан далолат, сабаби у онасини ўлимини

телеграммадан билди, вафот этган кунини аниқ билмаганлиги учун у бизни алдамаслик ва ёлғон гапирмаслик учун тўғриси айтди қўйди. Одамларнинг у ҳақида нима ўйлашларини унга қизиғи йук, у сунъийликдан, лаганбардорликдан воз кечади ва доимо рост сўзлашдан чарчамайди. Айнан шу характери билан у жамиятга бегона, у ҳар қандай жамият аъзоси юрадиган йўлдан юрмайди. Асар мутолааси давомида айрим рецепиентлар уни онасига, атрофдагиларга, жамиятга бефарқ бегона инсон сифатида тасаввур қилишади. Лекин асар мутолааси давомида, Мерсо йўлга чиқиши биланоқ, биринчи галда онасини кўришни хоҳлаганини, онасини ҳамма каби яхши кўрганлигини ва бу табиий хол эканлигини, у учун онасининг тирик юргани маъқул эканлигини синчиков рецениент англаб етади. Шунинг учун ҳам бу роман рецепиентларни чуқур мушоҳадаларга, тортишувларга ва турли талқинларга ундайдиган асардир.

Камю асарларини кўп маротаба мутолаа қилиб, уларни тахлил қилган ўзбек ёзувчиси Улуғбек Ҳамдам Камю ижодига бағишлаб “Жамият ичра самимият баҳоси” деб номланган мақоласида “ “Бегона” романи хос ўқувчи ҳазм қилиши мумкин бўлган асар” [5] дея урғу беради. Мақолада Улуғбек Ҳамдам кўпчилик ҳақоратланган ва лаънатлаган Мерсонни оқлаб, ўз ҳаётидан мисоллар келтиради, “Эслайман, мурғаккина гўдагим ўлиб қолганда мен ҳам даъфатан йиғлай олмаганман ва ўзимни лаънатлаганман. Чунки етти ёт бегона кўни-кўшнининг кўзларида ёш йилтиларди. Кейин англасам мусибатнинг залвори шунчалар оғир бўлганки, йиғлаш у ёқда турсин, уни кўтариб туришга мажолим қолмаган экан. Лекин маросим тугагач, кечаси маҳалланинг қайси бир эшигидан магнитофон овози янграгани. Холбуки, улар боягина-кундузи менинг болам учун оҳ-воҳ уришгани.. Улуғбек Ҳамдам ўзининг ҳаётий мисоли билан мақолада Мерсонни химоя қилишга ва унинг хатти-ҳаракатларини оқлашга уринган.

Асарни тўлақонли тушуниш ва тўғри талқин қилиш учун адабиётшунос олим А.Расулов шундай фикрни тарғиб этади: “ Китобхон воқеалар шоҳиди бўлишнигина мақсад қилиб қўйса, асарларнинг асл мазмунини англамаслиги ҳам мумкин. Ҳар бир асарда воқеалар тасвиридан табиий равишда келиб чиқадиган маънога эътибор бериш, қаҳрамонлар қилмиш-қидирмишнинг эмас, улар хатти-ҳаракатларининг моҳиятини англаш асосий масала ҳисобланади.” [6] Ушбу фикрлардан келиб чиқиб шуни айтишимиз мумкинки, “Бегона” романи сюжетини тўғри талқин қилиш учун рецепиентлар бош қаҳрамон Мерсо дунёқараши, хатти-ҳаракатлари

ва фикларининг маъносини тўғри англаб етишлари лозим бўлади. Камю Мерсо образи орқали инсонларни ёлғон ва сунъийликни ҳар қандай кўринишидан қочишга ундаган.

Ўзига ишонган ўткир қалам соҳиби Камю жуда катта мартаба соҳиби бўлганлигини, у яратган асарларнинг ўзига ҳослиги билан баҳолаш мумкин. У яратган барча асарлар такрор ва такрор ўқишга арзийди.

А.Камю ижодининг Ўзбекистонга кириб келиши ва унинг асарлари рецепцияси масалалари ҳам қиёсий адабиётшуносликнинг долзарб муаммоси ўлароқ ўз ечимини кутмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Бакаева С.А. Рецепция как фактор развития современной французской литературы // Научный форум: Филология, искусствоведение и культурология: сб. ст. по материалам VIII междунар. науч.-практ. конф. — № 6(8). — М., Изд.«МЦНО», 2017. — С. 46-50.
2. Теории, школы, концепции. (Критические анализы). Художественная рецепция и герменевтика. Москва “Наука” 1985., с. 16
3. А.Саидов. Қиёсий адабиётшуносликка кириш.-Тошкент:Ғофур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2020. Б. 11
4. Альбер Камю. Посторонний. Издательство АСТ. Москва. 2021. С -3
5. <https://kh-davron.uz/kutubxona/jahon/ulugbek-hamdami-kamyu.html>
6. A.Rasulov. Teran tomirlar. – G’ofur G’ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti.-1985. В-131